
XULQ OG'ISHLIKNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Alijonova Layloxon Zafarjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti

Pedagogika – psixologiya va san'atshunoslik fakulteti

Pedagogika psixologiya yo'nalishi 4- kurs 21.130-guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xulq og'ishlikning psixologik mexanizmlari tahlil qilinadi. Unda shaxsning normal ijtimoiy me'yorlardan chekinishiga olib keluvchi ichki (psixologik) omillar — motivatsiya, emotsional holat, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy muhit ta'siri va psixik buzuqliklarning roli yoritiladi. Tadqiqot davomida xulq og'ishlikning shakllanishida oilaviy tarbiya, maktab va jamoaning o'rni, shuningdek, yosh davriga xos psixologik xususiyatlar ham ko'rib chiqiladi. Maqolada zamonaviy psixologik yondashuvlar asosida profilaktika va korreksiya usullari haqida ham ma'lumotlar berilgan. Ushbu ish ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar va amaliy psixologiya sohasi uchun dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: xulq og'ishlik, xulq-atvor, deviant xulq, psixologik mexanizmlar, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy muhit.

Bugungi kunda shaxs va uning og'ishgan xulq-atvorini o'rganish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, jumladan uning kelib chiqishiga sabab bo'lgan psixologik mexanizmlar shaxsda og'ishgan xulqning psixodinamik jihatlari, Shaxsning og'ishgan xulqining shunday maxsus xususiyatlarini ajratish maqsadga muvofiqki, u bizga bu xulqni boshqa fenomenlardan farqlashda, shuningdek, aniq bir odamda uning mavjudligi hamda dinamikasini aniqlash zaruratida yordam bersin.

1. Shaxsning og'ishgan xulqi - bu umuman qabul qilingan yoki rasman

o'rnatilgan ijtimoiy meyorlarga mos tushmaydigan axloq. Boshqacha aytganda, bu harakat mavjud qonunlar, qoidalar, ana'analar va ijtimoiy buyruqlarga mos tushmaydi. Deviant axloqni meyardan og'ishgan axloq sifatida aniqlaganda shuni esda tutish kerakki, ijtimoiy meyorlar o'zgaradi. Bu, o'z navbatida, og'ishgan xulqqa tarixan o'tkinchi xarakterni beradi. Shubhasiz, deviant axloq - bu har qanday meyor emas, balki ushbu jamiyat uchun shu vaqtda bir muncha muxim bo'lgan ijtimoiy meyorning buzilishidir.

2. Shaxs va deviant axloq, uning namoyon bo'lishi boshqa odamlar tomonidan salbiy baholanadi, salbiy baho jamoatchilik muhokamasi yoki ijtimoiy sanksiya, shu jumladan, jinoiy jazo shakliga ega bo'lishi mumkin. Deviant xulq-atvor - Jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yor va qoidalarni buzuvchi xatti-harakatlar majmuasi.¹ Dastavval, sanksiyalar istalmagan axloqning oldini olish vazifasini bajaradi. Biroq boshqa tomondan ular shaxs stigmatizatsiyasi - unga tamg'a bosish kabi salbiy ko'rinishga olib keladi. Masalan, jazo muddatini o'tab, "meyoriy" hayotga qaytgan odamning moslashuvdagi qiyinchiliklari yaxshi ma'lum. Insonning yangi hayot boshlashga intilishi ko'pincha atrofdagi odamlarning ishonmasligi va ularni rad etish natijasida barbod bo'ladi. Deviant (giyohvand, jinoyatchi, o'z joniga qasd qiluvchi va h.k.) tamg'asi sekin-asta deviant barobarlikni (o'z-o'zini his qilish) shakllantiradi. Shunday qilib, axmoqona shuhrat xavfli yakkalanishni kuchaytiradi, ijobiy o'zgarishlarga to'sqinlik qiladi va deviant axloqning takrorlanishini keltirib chiqaradi.

3. Og'ishgan xulqning xususiyatlari shaxsning o'zi yoki atrofdagilarga ahamiyatli tarzda hayot sifatini pasaytirgan holda real zarar keltirishi

¹ Manba: Olimov Q.Ya. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi. Tafakkur avlodi, 2020. – 496 b.

hisoblanadi. Bu mavjud tartibning noturg'unligi, ma'naviy va moddiy zarar keltirish, jismoniy zo'rlik va dard-alam yetkazish, sog'ligining yomonlashishi bo'lishi mumkin. Deviant axloq o'zining eng keyingi ko'rinishlarida hayot uchun bevosita xavf tug'diradi, masalan, suitsidal axloq, zo'ravonlik jinoyatlari, "og'ir" giyohvand moddalar iste'mol qilish. Zararning psixologik markeri o'sha odamning o'zi yoki uning atrofida gilarining aziyat chekishidir. Ushbu belgi shaklidan - destruktiv yoki autodestruktiv bo'lishidan qat'i nazar og'ishgan xulqning parchalovchi ekanini bildiradi. Bizning nazarimizda radikallik, kreativlik va orginallik kabi yaqin ijtimoiy ko'rinishlar og'ishgan xulq bo'la olmaydi va ushbu belgini qoniqtirmaydi. Garchi ular ham umumqabul qilingan meyorlardan cheklanib, aholining konservativ holatga mayli bo'lgan qismida g'ashlik uyg'otsa-da, bu fenomenlar jamiyat uchun xatardan ko'ra foydaliroqdir. Xullas, radikal moyil bo'lgan shaxslar jamiyatni tubdan yangilashni maqsad qiladilar, bu esa ularda istiqbolli o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Kreatorlar nostandartligi bilan farqlanib, tadqiqotchilar va ilk kashfiyotchilar sifatida chiqadilar. Marganallar ijtimoiy me'yorlarning chegaralarini kengaytirgan holda o'zlarini ko'pchilikka qarshi qo'yadilar. Sanab o'tilgan fenomenlar uyg'unlashishi mumkin. Masalan, ko'chada o'smirlar axloqi barcha uchta tendensiyani o'zida aks ettiradi. Pirsing, tatuirovka yoki hatto chandiq bilan tajriba o'tkazgan o'smirni, albatta, deviantlar guruhiga kiritish mumkin emas. Biroq heroin, psixotrop dori vositalarini iste'mol qiluvchi o'smir hayot uchun yuqori xatarli og'ishgan xulqni yaqqol namoyish qiladi. Shunday qilib, og'ishgan xulq o'z mohiyati bo'yicha destruktivdir.

4. Ko'rib chiqilayotgan axloqni muhim takrorlanuvchi (ko'p marotaba yoki uzoq muddatli) deb xarakterlash mumkim. Agar etti yoshli bola ota-onasidan so'ramay shirinliklar uchun uncha katta bo'lmagan mablag'ni olgan bo'lsa,

kelgusida ijtimoiy tartibni buzmasa, ushbu axloqni og'ishgan sifatada ta'riflash odobdan bo'lmaydi. Aksincha, o'smir tomonidan sistemali tarzda anglangan holda pul o'g'irligi sodir etilsa - bu og'ishgan xulq shakllaridan biri hisoblanadi. Boshqa tarqalgan misol: hodisalar qatorida spirtli ichimlik iste'mol qilish to'liq yo'l qo'yilgan yoki hatto foydali deb tan olinadi. Ushbu qoida istisnoga ega. Masalan, hatto bir martalik suitsidal urinish jiddiy xavf tug'diradi va shaxsning og'ishgan xulqi sifatida baholanishi mumkin.

5. Axloqni og'ishgan deb kvalifikatsiya qilish uchun u shaxsning umumiy yo'nalganligi bilan muvofiqlashishi zarur. Bunda axloq nostandart vaziyatlar oqibati (masalan, jarohatdan keyingi sindrom doirasidagi axloq), krizisli vaziyat oqibati (masalan, yaqin odamining o'limi tufayli birinchi oy davomidagi qayg'u reaksiyasi) yoki o'z-o'zini muhofazalash oqibati (masalan, hayot uchun real xavfning mavjudligida) bo'lmasligi lozim.

6. Og'ishgan xulqning xususiyatlaridan biri shundan iboratki, u tibbiy meyorlar chegarasida ko'rib chiqshadi. U garchi patologik holat bilan uyg'unlashsa-da, psixik kasalliklar yoki patologik holat bilan tenglashtirilmasligi darkor. Psixik parokandalik holida psixik kasal odamning patologik axloqiga o'rin bor. Patologik axloq tibbiy meyorlardan og'ishadi, birinchi darajasi tibbiy aralashuvni talab qiladi va psixiatriyada, masalan, psixik kasallarning deviant axloqi sifatida o'rganiladi. Patologik axloq kasallik holati ta'siri ostida shaxsning o'z harakatlarini anglash va nazorat qilish qobiliyati ahamiyatli tarzda pasayishini nazarda tutadi. Ayni damda muayyan sharoitlarda og'ishgan xulq patologik kasallikka o'tishi mumkin. Masalan, muhtoj bo'lib qolgan axloq tizimli kasallikka o'sib o'tishi mumkin - piyonistalik, giyohvandlik. Shunday qilib, og'ishgan xulqli shaxs "sog'liq - kasallik oldi -kasallik" psixopatologik o'g'ishida istalgan joyni egallashi mumkin.

7. Og'ishgan xulqning xususiyatlaridan biri u ijtimoiy moslashganlikning turlicha ko'rinishlari bilan birga boradi. Ushbu axloq kasallik yoki o'limga olib kelishi shart emas, biroq u tabiiy sur'atda ijtimoiy moslashmaganlik holatani uyg'otadi yoki kuchaytiradi. Moslashmaganlik holati, o'z navbatida, shaxsning og'ishgan xulqining sababi bo'lishi mumkin.

8. Og'ishgan xulqning oxirgi belgisi sifatida uning ifodalangan individual va yoshga xos xususiyatlarining o'ziga xosligini ta'kidlash mumkin. Og'ishgan xulq dastavval, shaxsning jamiyatda tashqi mavjudligini aks ettiradi. U "ichki" jihatdan o'ta turli-tuman bo'lishi mumkin. Deviant axloqning bir xil turlari har xil odamlarda turli yoshda turlicha ko'zga tashlanadi.

Xulq og'ishlik (yoki deviant xulq) — bu jamiyat tomonidan qabul qilingan normalarga zid bo'lgan xatti-harakatlar tizimidir. Bu holat ayniqsa o'smirlar va yoshlarda ko'p uchraydi. Xulq og'ishlikning yuzaga chiqishida psixologik, ijtimoiy, biologik va madaniy omillar o'zaro ta'sirda bo'ladi:

1. Ichki konfliktlar (psixik ziddiyatlar).

Shaxsda qarama-qarshi ehtiyojlar, istaklar yoki qadriyatlar mavjud bo'lsa, bu psixik ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Masalan: Muhabbatga ehtiyoj bor, lekin e'tibor yetishmaydi. Jamiyat qoidalariga amal qilish istagi bor, lekin ichki agressiya yuqori. Bunday ziddiyatlar xulqni buzilishiga olib keladi.

2. Emotsional beqarorlik.

Stress, xavotir, depressiya, tushkunlik va boshqa salbiy holatlar shaxsni tez jahli chiqadigan, tajovuzkor yoki beparvo holga olib keladi. Bu holatlarda odamlar normal xulq doirasidan chiqib ketishlari mumkin.

3. O'z-o'zini nazorat qilishning pastligi.

Odam o'z impulslarini, his-tuyg'ularini boshqara olmasa, u o'zini yomon tutishi, sabrsizlik bilan harakat qilishi yoki zo'ravonlikka moyil bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa bolalikda o'rganilmagan xulqni nazorat qilish

ko'nikmalari bilan bog'liq.

4. Ijtimoiy o'rnak (model) olish.

Agar shaxs oilada yoki atrofidagi muhitda deviant xatti-harakatlarni (masalan, zo'ravonlik, yolg'on, jinoyatchilik) kuzatsa, bu unga ijobiy model sifatida ta'sir qiladi. Ayniqsa, bu model unga "muvaffaqiyatli" ko'rinsa, u ham shunga intiladi.

5. Qarshilik va protest ruhiyati.

Ba'zan shaxs jamiyatdagi adolatsizlikka, tushunmaslikka, nazoratga nisbatan ichki norozilik bildiradi. Bu norozilik protest sifatida nomaqbul xatti-harakatlar (masalan, jinoyat, vandalizm) orqali namoyon bo'ladi.

6. Shaxsiy identifikatsiya inqirozi.

O'zini jamiyatda topa olmaslik, "men kimman?" degan savolga javob topolmaslik xulqdagi buzilishlarga olib keladi. Ayniqsa, o'smirlilik davrida bu kuchliroq seziladi.

7. Motivatsiya va ehtiyojlar disbalansi.

Masalan, tan olinishga, e'tiborga, erkinlikka bo'lgan ehtiyoj qondirilmasa, shaxs uni noto'g'ri yo'l bilan amalga oshirishga urinadi.

Xulosa qilib aytganda, Xulq og'ishlik – bu shaxsning jamiyatda qabul qilingan me'yor va qoidalarga zid harakat qilishi bo'lib, uning psixologik mexanizmlari turli omillar asosida shakllanadi. Psixologik nuqtai nazardan bunday og'ishlarning ildizi, asosan, shaxsning ichki ziddiyatlari, ijtimoiy moslashuvdagi muammolar, oila muhitidagi beqarorlik, emotsional beqarorlik, past o'zini baholash va e'tiborsizlik kabi omillarga borib taqaladi. Xulq og'ishlikning rivojlanishida shaxsiyatning rivojlanish bosqichlari, ijtimoiy-psixologik ta'sirlar, tajriba va ruhiy holatlarning bevosita ta'siri katta ahamiyatga ega. Mazkur mexanizmlarni chuqur tahlil qilish, xulq og'ishlikning oldini olish va korreksiyasini ishlab chiqishda muhim rol

o'ynaydi. Ayniqsa, yoshlar bilan ishlashda individual yondashuv, emotsional qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish orqali bunday salbiy xatti-harakatlarning oldini olish mumkin. Demak, xulq og'ishlikning psixologik mexanizmlarini aniqlash va tahlil qilish – nafaqat psixologik nazariya uchun, balki amaliy ishlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Xulq og'ishlikning psixologik mexanizmlari inson shaxsiyatining murakkab tuzilmasi va unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar o'zaro ta'sirida shakllanadi. Shaxsning ijtimoiy tajribasi, emotsional holati, ehtiyojlari va psixologik himoya mexanizmlari noto'g'ri yo'naltirilganda, u jamiyatda rad etilgan yoki nojo'ya xatti-harakatlarni sodir etishi mumkin. Bu holatlarning ortida ko'pincha bolalikda olingan psixologik jarohatlar, ijtimoiy muhitdagi salbiy ta'sirlar, kommunikativ muammolar va shaxslararo ziddiyatlar yotadi. Xulq og'ishlikni tahlil qilishda faqat tashqi sabablar emas, balki shaxsning ichki psixik holatini chuqur o'rganish zarur. Bu esa profilaktika va korrektsiya choralari samarali rejalashtirishga imkon beradi. Shu boisdan xulq og'ishlikning psixologik mexanizmlarini chuqur anglash, nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb masalalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akopyan K.Z. Samoubiystvo: problema motivatsii.// Psixologicheskiy jurnal. 1996.-№6. 16-23bet.
2. Moxikov A.N. Suitsid: Xrestomatiya po suitsidologii. – Kiev 1996.208 –bet.
3. Xalilova N.I., Ataboeva N.B. Suitsidal xulq-atvor diagnostikasi va profilaktikasi. 6-10 bet.
- 4.D.Saliyeva maqola Bolalar va o'smirlar o'rtasida suitsidal xulq- atvorni kelib chiqish sabablari va ularni oldini olish.
- 5.Gadjiaxmedova A.G. Profilaktika balog'atga yetmagan bolalar

huquqbuzarligiga qarshi kurash vositasi sifatida // Maktab o'quvchilari va talabalar huquqiy madaniyatini shakllantirishning dolzarb muammolari. Dog'iston Respublikasi: muammolar va izlanishlar. - Maxachkala, 2009.